

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 80-89.
Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):80-89.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 338.9
JEL: D81, Q01, R11
<https://doi.org/>

ВАК 5.2.3 Региональная и отраслевая
экономика

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ШОКОВ

Вероника Альбертовна Балабанова

Донецкий филиал РАНХиГС, Донецк, ДНР, Россия,
nika_acer@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0000-2994-3211>

Аннотация. В статье рассматривается высокий уровень значимости и своевременность исследования экономической устойчивости регионов Российской Федерации, выявление их перспектив и реализация методов наращивания этой устойчивости в период внешнеэкономических потрясений. Особый акцент сделан на анализе факторов, влияющих на устойчивость региональной экономики, а также разработке эффективных методов и стратегий для укрепления её стабильности в условиях изменчивости внешней среды. Данное исследование рассматривает основные теоретические концепции, касающиеся толкования и определения резильентности, а также предлагает конкретные методы для оценки потенциала региона к поддержанию стабильного прогресса в условиях кризиса. В дополнение, анализируются потенциальные векторы государственной и региональной деятельности, цель которых – укрепить экономическую стабильность и минимизировать уязвимость к внешним потрясениям, обеспечивая тем самым более надёжный и гармоничный рост регионов в будущем.

Ключевые слова: экономическая резильентность, индикаторы, механизм, развитие, внешние шоки, инфраструктура

Для цитирования: Балабанова В. А. Экономическая резильентность регионов России в условиях внешних шоков // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 80-89. <https://doi.org/>.

Original article

ECONOMIC RESILIENCE OF RUSSIAN REGIONS UNDER EXTERNAL SHOCKS

Veronika A. Balabanova

Donetsk Branch of RANEPА, Donetsk, DPR, Russia,
nika_acer@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0000-2994-3211>

Abstract. The article examines the high level of significance and timeliness of researching the economic resilience of the regions of the Russian Federation, identifying their prospects, and implementing methods to enhance this resilience during periods of external economic shocks. Special emphasis is placed on analyzing the factors influencing the resilience of regional economies, as well as developing effective methods and strategies to strengthen their stability in the face of a changing external environment. This study considers the main theoretical concepts related to the interpretation and definition of resilience, and also proposes specific methods for assessing a region's potential to maintain stable progress during a crisis. In addition, it analyzes potential vectors of state and regional activities aimed at strengthening economic stability and minimizing vulnerability to external shocks, thereby ensuring more reliable and harmonious regional growth in the future.

Keywords: economic resilience, indicators, mechanism, development, external shocks, infrastructure

For citation: Balabanova V. A. Economic resilience of Russian regions under external shocks // Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):80-89. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Введение в научный оборот концепции резильентности связано с именем К. С. Холлинга. В своей работе «Устойчивость и стабильность экологических систем», опубликованной в 1973 году, он использовал этот термин при изучении экосистем, применяя его для характеристики их способности сохранять стабильность перед изменениями, вызванными как естественными факторами, так и факторами, детерминированными деятельностью человека [1].

В период трансформации всемирной экономики, отмеченной неожиданными экономическими и геополитическими катаклизмами, проблема экономической устойчивости областей становится крайне важной для Российской Федерации.

Способность экономики выдерживать влияния извне, оперативно приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам является определяющим условием для обеспечения стабильного социально-экономического развития государства в целом. В сложившейся ситуации ключевое значение приобретает обеспечение стабильности и возможности регионов приспосабливаться к переменам, выдерживать экономические шоки, кризисы и другие неблагоприятные события, а также быстро восстанавливаться после них, то есть их экономическая резильентность.

Цель и задачи исследования

Целью данного исследования является комплексный анализ экономической резильентности региональных систем Российской Федерации с акцентом на выявление теоретических концепций, детерминант и стратегий, способствующих формированию устойчивости регионов к внешним экономическим шокам.

Задачи исследования включают в себя:

исследовать механизмы, способствующие формированию экономической резильентности;

рассмотреть типы внешних шоков, влияющих на Россию за период 2022-2025 гг.;

охарактеризовать стратегии и меры для реагирования Россией на внешние потрясения;

выявить инструменты регулирования развития приграничных территорий, способствующие обеспечению экономической резильентности субъектов Российской Федерации;

изучить подходы к обеспечению экономической резильентности в России;

определить наиболее вероятные внешние экономический шоки в России в ближайшие годы.

Методы исследования

Для проведения настоящего исследования применялись различные подходы и методы, что обеспечило глубокое и многогранное изучение данной темы. К основным относятся следующие:

аналитический метод, а именно общий анализ экономических показателей и трендов за определённый период, а также анализ научных источников по теме экономической устойчивости и кризисных процессов;

метод системного анализа, который включает в себя исследование взаимосвязей различных элементов экономики РФ;

исторический метод, включающий в себя анализ исторических событий, кризисных ситуаций и мер, предпринятых для их преодоления;

контент-анализ – изучение официальных документов, стратегий развития, программ и нормативных актов, связанных с экономической политикой.

Результаты исследования и их обсуждение

В последние годы проблемы экономической резильентности в России приобрели особую актуальность, что вызвано рядом причин: обострением военно-политической обстановки, усилением санкционного давления со стороны развитых стран, замедлением экономического роста, неблагоприятной демографической ситуацией и другими факторами.

Для Российской Федерации на данный момент следует выделить основные вызовы, угрожающие национальной экономической безопасности:

использование ограничительных мер в отношении ключевых секторов российской экономики, ограничение доступа к зарубежным финансовым ресурсам и современным технологиям;

рост конфликтного потенциала как в зонах экономических интересов Российской Федерации, так и вблизи её границ;

подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам, слабая защищённость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы.

Экономическая резильентность и национальная экономическая безопасность тесно и неразрывно взаимосвязаны, так как в современном мире экономика является фундаментальной основой национальной безопасности.

Под экономической резильентностью региона понимается его способность абсорбировать негативное воздействие внешних шоков, минимизировать их последствия и восстанавливаться до уровня, обеспечивающего дальнейший устойчивый рост [2, с. 84]. Это обусловлено совокупностью аспектов, которые подразумевают снижение экономической зависимости от узкого круга ключевых отраслей, что также детерминирует потенциальные трудности, возникающие при оценке восстановления экономики. Оценить потенциал экономики к восстановлению – сложная задача, требующая комплексного подхода и использования различных индикаторов. Существующие методики прогнозирования опираются на статистические данные, экспертные оценки и прогностические модели.

Основные механизмы, способствующие формированию экономической резильентности, включают:

поддержание роста новых секторов экономики, особенно высокотехнологичных и инновационных;

стимулирование развития малого и среднего бизнеса;
активизацию туризма и других несырьевых направлений экономики;
совершенствование инфраструктуры: обновление транспортных систем, включая строительство новых дорог, аэропортов и портов (как отмечают некоторые авторы, сегодня региональное развитие в большой мере определяет темпы национального развития [3, с. 58]);

развитие энергетической инфраструктуры, включая повышение эффективности использования энергии и поддержку возобновляемых источников энергии;

расширение телекоммуникационной инфраструктуры, что предполагает улучшение доступа к высокоскоростному интернету;

укрепление человеческого капитала: модернизация образовательной системы и профессиональной подготовки, поддержка переобучения и повышения квалификации рабочей силы, создание условий для привлечения и удержания квалифицированных специалистов;

раскрытие инновационной активности: содействие научно-исследовательским проектам и опытно-конструкторским работам, создание инновационных центров и технологических парков, интенсификация внедрения новых концепций в бизнес-среду;

совершенствование регионального управления: повышение результативности деятельности государственных структур, усиление привлекательности региона для инвесторов, расширение сотрудничества между государством и частным сектором;

усиление финансовой стабильности: совершенствование бюджетного планирования, снижение уровня задолженности региона, привлечение капиталовложений в экономику;

повышение социальной интеграции: укрепление взаимопонимания между разными группами населения, оказание помощи некоммерческим организациям социальной направленности, разработка инструментов общественного надзора за действиями органов власти.

Формирование экономической резильентности требует комплексного и системного подхода, включающего реализацию мер на различных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном [4].

Предложенный подход к оценке экономической резильентности применим к историческим регионам РФ, однако требует адаптации к их специфическим особенностям.

Адаптация предложенного подхода к условиям исторических регионов Российской Федерации предусматривает учёт следующих характеристик, связанных с историческим наследием, отраслевой структурой и социокультурными факторами:

диверсификация экономики – чем менее регион зависим от ключевых отраслей, тем более он устойчив к шокам;

адаптация бизнеса – способность быстро перестраиваться и внедрять инновации;

развитие малого и среднего бизнеса обеспечивает конкуренцию и гибкость экономики;

уровень развития транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры;

инвестиционная привлекательность региона;

качество регионального управления, поддержка предпринимательства.

Отдельно следует отметить, что обострение военно-политической ситуации стало триггером для бурной международной реакции, повлекшей за собой введение санкций против РФ и системный удар по экономике.

Значительная часть зарубежных компаний (IKEA, Acer, Nike, iHerb и др.) прекратила присутствие на российском рынке, что влияет на агрегатные экономические показатели. Дополнительно ряд стран ограничил доступ граждан РФ к картам международной платёжной системы на своей территории, усложнив за рубежом платёжные операции, снятие наличных и переводы. Следовательно, управление внешней политикой остаётся сложной задачей, с высокой зависимостью от позиций других государств, особенно западных. Внешнеэкономические связи под угрозой; необходимы стратегии

импортозамещения и новые меры, направленные на нормализацию внешнеполитической обстановки.

Поскольку экономические взаимоотношения между странами – первое, что попадает под угрозу, необходимо развивать импортозамещение и предпринимать меры, которые будут направлены на нормализацию внешнеполитической ситуации.

Целесообразно проанализировать воздействие внешних потрясений, пережитых Российской Федерацией за последние годы (таблица 1).

Таблица 1 – Внешние шоки, влияющие на Россию за период 2022-2025 гг.
Table 1 – External shocks affecting Russia for the period 2022-2025

Шок	Тип	Описание
Ценовой	Экономический	Рост цен на нефть
Политический	Политический	Санкции и дипломатические ограничения
Энергетический	Экономический	Ограничения на экспорт нефти и газа
Технологический	Технологический	Влияние на технологические цепочки

Рассмотрим внешние шоки, представленные в таблице 1, подробнее.

Нефтяной скачок цен. Резкий взлёт мировых котировок нефти влечёт за собой повышение экспортной выручки от продажи энергетических ресурсов. Это способно подстегнуть подъём экономики, но в то же время провоцирует инфляционные процессы и рассогласование бюджетных показателей.

Экономические санкции и дипломатическое давление. Международные ограничения, выраженные в форме санкций и дипломатических мер, сковывают возможности для инвестирования, проведения финансовых операций и внешнеэкономической деятельности. Это негативно сказывается на инвестиционной привлекательности и затрудняет доступ к передовым зарубежным разработкам и международным рынкам.

Сдерживание экспорта нефтегазовых ресурсов. Введение лимитов на вывоз нефти и газа, равно как и падение заинтересованности в энергоресурсах из России, приводит к падению прибыльности, негативно сказывается на внешнеэкономическом обороте и стимулирует поиск альтернативных продаж или инновационных решений.

Воздействие на технологические связи. Проблемы в мировых логистических сетях и технологические барьеры осложняют приобретение передовых технологий и оборудования, сдерживая промышленный прогресс и инновационную деятельность в Российской Федерации.

Россия использовала ряд стратегий и мер для реагирования на внешние потрясения.

Перенаправление нефтегазовых прибылей на поддержание бюджетной устойчивости – рост поступлений от экспорта нефти создал возможности для финансирования социальных инициатив и покрытия нужд государственного сектора.

Вмешательство в валютный рынок – стабилизация обменного курса рубля осуществлялась посредством валютных интервенций, в особенности в периоды подъёма нефтяных котировок, что положительно сказывалось на доходах государства.

Что касается санкций и дипломатических ограничений, то данная проблема дала толчок для развития внутреннего рынка и импортозамещения. Указанный факт явился отправной точкой для стимулирования производства внутри страны, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий и товаров.

В свою очередь, ограничения на экспорт нефти и газа спровоцировали создание стратегических запасов и резервов, а также переход на внутреннее потребление и развитие альтернативных источников энергии.

Отдельным пунктом нужно выделить проблематику приграничных территорий.

Разработка специфических инструментов регулирования развития территориальных систем нового типа вызвана несколькими причинами:

возрастанием турбулентности внешней среды, дестабилизирующей социально-экономические системы;

накоплением практик преобразований в приграничных территориях западной зоны;

необходимостью актуализировать стратегические ориентиры территорий с учётом повышения их устойчивости.

При развитии новых приграничных пространств территорий, прилегающих к зоне боевых действий, формируются характерные для данных условий механизмы, принципы и подходы к управлению территориальными системами [5, с. 200].

Приграничные зоны сталкиваются со специфическими опасностями в случае военных действий, включая разрушение ключевой инфраструктуры, сбои в обеспечении ресурсами, перемещение жителей и экономическую изоляцию. Для обеспечения жизнестойкости в этих условиях необходимо сочетание способности выдерживать потрясения, умения приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и оперативного восстановления ресурсов после кризиса. Главные цели – поддержание основных видов экономической деятельности, защита занятости и доходов граждан, снижение издержек для предприятий и государства, а также оперативное перенаправление деятельности и локализация производства и торговых путей.

Факторы уязвимости приграничных регионов следующие:

риски для инфраструктуры: разрушение дорожной сети, мостовых сооружений, энергетического оборудования, средств связи и хранилищ. Как отмечают исследователи, влияние развития инфраструктуры является ключевым фактором, способствующим экономическому росту и повышению уровня жизни в различных регионах [6, с. 34];

проблемы с логистикой и торговлей: ограничение или изменение сложившихся направлений перевозок, задержки при пересечении границы, вероятность нарушения каналов поставок;

зависимость от энергоресурсов и сырья: нестабильность в обеспечении энергией, изменчивость цен на сырьё и расходные материалы;

состояние рынка труда: снижение заинтересованности в местной продукции, отток трудовых ресурсов, нехватка квалифицированных специалистов;

ограниченность финансовых возможностей: затруднённый доступ к кредитным средствам для малых и средних предприятий, валютные риски и непредсказуемость макроэкономической ситуации;

социальная и политическая напряжённость: увеличение социальной напряжённости, потребность в расширении мер по охране прав граждан.

В современных условиях возникает необходимость в формировании эффективных механизмов государственного регулирования [7, с. 25]. Необходимо рассмотреть практические шаги для региональных властей и бизнеса по повышению экономической резильентности приграничных регионов в условиях боевых действий.

Для региональных властей практические меры заключаются в следующем:

анализ и мониторинг угроз;

проведение комплексного аудита уязвимых секторов экономики и инфраструктуры;

создание системы раннего предупреждения и мониторинга ситуации;

диверсификация экономики;

развитие различных сфер экономики для снижения зависимости от одной отрасли или торговых путей;

поощрение развития внутреннего производства и локальных предприятий;

создание резервных фондов и запасов;

формирование стратегических запасов продуктов, топлива, оборудования и материалов;
обеспечение финансовой устойчивости муниципальных и региональных бюджетов;
разработка планов чрезвычайных ситуаций;
создание планов по эвакуации, защите инфраструктуры и поддержке населения;
проведение регулярных учений и тренировок;
обеспечение безопасных логистических маршрутов;
создание альтернативных маршрутов для поставок и вывоза продукции;
взаимодействие с федеральными органами для обеспечения безопасных коридоров.
Для бизнеса практические меры заключаются в следующем:
анализ рисков и разработка планов действий;
оценка уязвимых цепочек поставок, рынков сбыта и логистических маршрутов;
разработка планов действий при чрезвычайных ситуациях;
диверсификация контрагентов и рынков;
поиск альтернативных поставщиков и новые рынки сбыта;
отсутствие зависимости от одного источника или региона;
создание запасов и резервных складов;
формирование запасов сырья, комплектующих и готовой продукции;
обеспечение наличия стратегических запасов для продолжения производства;
обеспечение информационной безопасности;
защита информационных систем и производственных процессов от кибератак и вмешательств;
взаимодействие с властями;
участие в программах поддержки и получение актуальной информации о ситуации;
соблюдение рекомендаций по безопасности и логистике;
обучение и подготовка персонала;
проведение тренингов по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
обеспечение наличия планов эвакуации и безопасных мест.

Указанные шаги позволят снизить уязвимость перед внешними потрясениями, обеспечить стабильный рост и усилить конкурентоспособность страны в условиях глобальных изменений.

Ключевые индикаторы для оценки резильентности регионов России позволяют понять уровень развития их резильентного механизма (рисунок 1) [8].

Рисунок 1 – Ключевые индикаторы для оценки резильентности регионов России
Figure 1 – Key indicators for assessing the resilience of Russian regions

Несмотря на обширный перечень принятых решений в условиях внешних шоков, целесообразно также рассмотреть релевантные подходы к обеспечению экономической резильентности в России (таблица 2).

Таблица 2 – Подходы к обеспечению экономической резильентности в России
 Table 2 – Approaches to ensuring economic resilience in Russia

Подход	Описание
Развитие цифровой экономики и инфраструктуры	Внедрение передовых технологий, блокчейн, искусственного интеллекта
Создание стратегических резервов и фондов	Формирование резервных фондов для поддержки ключевых отраслей и регионов
Диверсификация экономики	Развитие новых секторов, снижение зависимости от сырьевых ресурсов
Поддержка малого и среднего бизнеса	Создание условий для быстрого реагирования и адаптации бизнеса к изменениям
Развитие внутреннего рынка и потребления	Стимулирование внутреннего спроса через налоговые льготы и программы поддержки
Внедрение «зелёных» технологий и экологической политики	Поддержка экологически чистых производств и возобновляемых источников энергии
Образовательные и кадровые инициативы	Повышение квалификации рабочей силы, развитие новых компетенций
Развитие региональных кластеров и партнёрств	Создание межрегиональных и межотраслевых связей для совместного развития

Несмотря на безостановочный поиск решения проблем, нанесённых внешними шоками, не исключены новые экономические удары. Вероятные проблемы схематически отображены основными потенциальными внешними факторами, которые могут оказать влияние на экономическую и социальную стабильность России в ближайшем будущем. Они делятся на пять ключевых групп (рисунок 2).

Рисунок 2 – Наиболее вероятные внешние экономический шоки в России
 в ближайшие годы

Figure 2 – The most likely external economic shocks in Russia in the coming years

Несмотря на многочисленные преимущества, важно учитывать трудности и потенциальные ловушки, выявленные в международном опыте при формировании экономической резильентности. Среди них наиболее глобальной является ошибочная

интерпретация концепции избыточности. Наличие значительных запасов на каждом этапе цепочки поставок потенциально не усиливает, а ослабляет устойчивость. Ключевому предприятию необходимо чёткое представление о том, где, в каком виде и в каком количестве формировать резервы. Вдобавок, пренебрежение особенностями конкретной отрасли также является проблемой. Выбор подхода к укреплению устойчивости должен базироваться на характеристиках отрасли. Например, расходы на перенос производственных мощностей в другой регион могут оказаться непомерно высокими.

Для повышения национальной безопасности в данном контексте необходимо работать над повышением экономической резильентности через энергетическую независимость, суверенизацию критических технологий, финансовую автономию и поддержание социального контракта.

Выводы

В экономической теории концепция резильентности применяется к системам различных масштабов. В современных условиях вопросы национальной безопасности приобретают всё большее значение для многих стран, сталкивающихся с угрозами, не имеющими чёткой территориальной привязки и распространяющими своё влияние за пределы национальных границ. Уровень риска этих угроз для экономической безопасности может варьироваться в зависимости от государства, но в условиях глобализации и взаимосвязанности национальных экономик их негативное воздействие может затронуть многие страны.

Для нейтрализации угроз экономической безопасности России необходимо оперативно и решительно принимать меры, особенно в области разработки экономических стратегий. Внутренние угрозы представляют растущую опасность для экономической безопасности России.

Рост геоэкономических и геополитических противоречий и усиление глобальных угроз препятствуют устойчивому развитию российской экономики и повышению уровня экономической безопасности. Своевременное выявление негативных тенденций в мировой экономике и политике является важной задачей для российского научного и экспертного сообщества. Это позволит разработать обоснованные рекомендации для минимизации потенциальных потерь, связанных с усилением давления со стороны развитых стран или изменениями на мировых рынках, и тем самым повысить устойчивость национальной системы экономической безопасности.

Список источников / References

1. Holling C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems. Annual. Review of Ecology and Systematics, 4, P. 1-23. URL: https://zoology.ubc.ca/bdg/pdfs_bdg/2013/Holling%201973.pdf.

2. Тихончук Р. Г. Резильентность как принцип управления региональными экономическими системами // В сборнике: Цифровая трансформация общества и информационная безопасность. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2022. С. 84-86. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49606028_15387093.pdf.

Tikhonchuk R. G. Resilience as a principle of managing regional economic systems // In the collection: Digital transformation of society and information security. Materials of the All-Russian scientific and practical conference. 2022. P. 84-86. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49606028_15387093.pdf. (In Russian)

3. Ткачик Т. И., Аксёнова Е. А. Особенности государственного управления региональным развитием // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Теория и практика управления. 2022. № 1(35). С. 58-63. EDN: RVBIMR.

Tkachik T. I., Aksenova E. A. Features of state management of regional development // Bulletin of the Komi Republican Academy of Public Administration and Management. Theory and practice of management. 2022. No. 1(35). P. 58-63. EDN: RVBIMR. (In Russian)

4. Кузнецов Д. А. Стратегии управления финансовыми рисками. Москва: Бизнес-пресса, 2023. 220 с.

Kuznetsov D. A. Financial risk management strategies. Moscow: Business Press, 2023. 220 p. (In Russian)

5. Сурнина Н. М., Тихончук Р. Г. Драйверы резильентности экономических систем в контексте новой экономической политики 2.0 // Урал – драйвер неиндустриального и инновационного развития России: Материалы VI Уральского экономического форума, Екатеринбург, 16-17 октября 2024 года. Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2024. С. 196-202. EDN: WKJGYJ.

Surnina N. M., Tikhonchuk R. G. Drivers of economic system resilience in the context of the new Economic policy 2.0 // Ural – the driver of Russia's neo-industrial and innovative development: Proceedings of the VI Ural Economic Forum, Yekaterinburg, October 16-17, 2024. Yekaterinburg: Ural State University of Economics, 2024. P. 196-202. EDN WKJGYJ. (In Russian)

6. Петрушевская В. В., Дунай Д. Д. Влияние инфраструктурного инвестирования на развитие региональных экономических систем: зарубежный опыт // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 2(108). С. 29-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15478894>.

Petrushevskaya V. V., Dunay D. D. The impact of infrastructure investment on the development of regional economic systems: foreign experience // Scientific journal "Manager". 2025. № 2(108). P. 29-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15478894>. (In Russian)

7. Петрушевская В. В., Стружко Н. С. Методический подход к реализации модели интегрированного государственного регулирования финансовой системы // Новое в экономической кибернетике. 2024. № 4. С. 25-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15101819>.

Petrushevskaya V. V., Struzhko N. S. Methodological approach to the implementation of the model of integrated state regulation of financial systems // New in economic cybernetics. 2024. No. 4. P. 25-40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15101819>. (In Russian)

8. Балабанова В. А., Петрушевская В. В. Экономическая резильентность регионов России: оценка потенциала и механизмы формирования в условиях внешних шоков // Студенческий вестник. 2025. № 23-6(356). С. 15-17. EDN: XICWRA.

Balabanova V. A., Petrushevskaya V. V. Economic resilience of Russian regions: assessment of potential and mechanisms of formation in the conditions of external shocks // Studencheskiy vestnik. 2025. No. 23-6(356). P. 15-17. EDN: XICWRA. (In Russian)

9. Грязева М. С. Оценка состояния системы механизмов государственного регулирования в сфере финансов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Т. 14, № 8А. С. 418-427. <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-economy-2024-8/c1-gryazeva.pdf>.

Gryazeva M. S. Assessment of the state of the system of state regulation mechanisms in the field of finance // Economics: yesterday, today, tomorrow. 2024. Vol. 14, no. 8A. P. 418-427. <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-economy-2024-8/c1-gryazeva.pdf>. (In Russian)

Информация об авторе

В. А. Балабанова – аспирант кафедры финансов.

Information about the author

V. A. Balabanova – postgraduate student of the Finance Department.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 14.10.2025; одобрена после рецензирования 07.11.2025; принята к публикации 10.11.2025.

The article was submitted 14.10.2025; approved after reviewing 07.11.2025; accepted for publication 10.11.2025.